

УДК 37.01

DOI 10.5281/zenodo.11579356

Головко А.А.

Головко Анжела Анатольевна, начальник департамента образования комитета по социальной политике и культуре администрации города Иркутска, Россия, 664001, г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 9. E-mail: depobr@admirk.ru.

Стратегическое мышление начинающего руководителя образовательной организации

Аннотация. Статья посвящена вопросу осмысления места стратегического мышления в деятельности и компетенциях начинающего руководителя образовательной организации. Актуальность темы связана с динамикой развития образования, что создает необходимость в совершенствовании подходов к подготовке кадрового резерва руководителей. Отмечено, что успех образовательной организации во многом зависит от умения руководителя видеть перспективы и тенденции ее дальнейшей работы. Автор приходит к выводу, что современный начинающий руководитель образовательной организации должен иметь сформированный навык стратегического мышления, уметь планировать, организовывать и реализовывать долгосрочные планы. Стратегическое мышление в современном образовательном пространстве становится приоритетным направлением развития в рамках компетентностного подхода в обучении будущих руководителей, что создает широкое поле для размышления над тем, какой должна быть модель его активизации.

Ключевые слова: образование, стратегическое мышление, руководитель образовательной организации, образовательная организация, стратегия развития, начинающий руководитель.

Golovko A.A.

Golovko Angela Anatolyevna, Head of the Department of Education of the Committee on Social Policy and Culture of the Irkutsk City Administration, Russia, 664001, Irkutsk, Rabochy Shtaba str., 9. E-mail: depobr@admirk.ru.

Strategic thinking of a novice head of an educational organization

Abstract. The article is devoted to the issue of understanding the place of strategic thinking in the activities and competence of a novice head of an educational organization. The relevance of the topic is related to the dynamics of education development, which creates the need to improve approaches to training the personnel reserve of managers. It is noted that the success of an educational organization largely depends on the ability of the head to see the prospects and trends of its further work. The author comes to the conclusion that a modern novice head of an educational organization should have the formed skill of strategic thinking, be able to plan, organize and implement long-term plans. Strategic thinking in the modern educational space is becoming a priority area of development within the framework of a competence-based approach to training future managers, which creates a wide field for reflection on what the model of its activation should be.

Key words: education, strategic thinking, head of an educational organization, educational organization, development strategy, novice head of an educational organization.

Создание условий для развития образовательного пространства уже многие годы определяется в качестве приоритетной задачи российской социально-экономической политики. Сегодня образовательная организация (далее – ОО) – пространство для активных и творческих руководителей, которые не просто выполняют все требования, предъявляемые муниципалитетом и федеральным законодательством, но и представляют будущее своего учреждения, строят планы и выдвигают новые стратегии развития.

В научной литературе дискуссионными остаются вопросы о тех компетенциях, которые должны быть присущи руководителю ОО: должен ли он быть «старшим учителем», или же он «эффективный менеджер» [2, с. 233]. Единого ответа на данный вопрос нет, но все больше исследователей склоняются именно ко второй позиции. Квалификационные характеристики руководителя ОО рассматриваются через ряд компетенций: профессиональных, правовых, информационных и коммуникативных. Наиболее подробно составляющие данных компетенций представлены в работе О. А. Кочергиной и В. И. Лиханова [5, с. 112].

Важной составляющей компетенций современного руководителя ОО становится способность к стратегическому мышлению. Зачастую даже опытные директора школ, заведующие детскими садами сталкиваются с проблемой управления образовательной организацией. Для начинающих руководителей ОО круг подобных проблем еще шире. Исследования показывают, что более 60% начинающих директоров школ сталкиваются с проблемой взаимодействия с коллективом, каждый второй начинающий руководитель испытывает перегруженность документацией, около 30% – определяют сложности при работе с возражениями родителей. При этом молодые руководи-

тели чаще всего с трудом разграничивают полномочия с подчиненными, не могут в полной мере делегировать их в первые месяцы работы, что приводит к напряжению, усталости и стрессовым ситуациям, негативно влияющим на весь образовательный процесс [5, с. 112]. В этом, на наш взгляд, проявляется недостаточное развитие стратегического мышления начинающего руководителя ОО.

Т. В. Целютина, Ж. Н. Авилова определяют тесную связь стратегического мышления с эмоциональным интеллектом личности, т.е. со способностью понимать свои и чужие эмоции, а также умением управлять ими [7, с. 155]. В образовательной организации подобная связь также прослеживается, поскольку управление большим коллективом, а также работа с родительской общественностью возлагают на руководителя ОО обязанность по решению конфликтов, созданию благоприятной системы взаимодействия всех субъектов образовательного процесса.

Н. В. Волох определяет стратегическое мышление как готовность к изменениям в условиях неопределенности положения учреждения [1, с. 27]. Данное определение имеет место быть и в отношении педагогической сферы, поскольку динамика современного общества высокая, также как и изменчивость образовательной среды, поэтому доля неопределенности для ОО всегда сохраняется.

В этой связи, стратегическое мышление руководителя ОО можно определить, как способность видеть долгосрочные цели и разрабатывать планы действий для их достижения. В образовательной организации к нему можно отнести способность анализировать текущую ситуацию, прогнозировать возможные изменения в образовательной среде и разрабатывать стратегии, планы, проекты для успешного осуществления работы учреждения в настоящее и будущее время. По

мнению Е. А. Ивановой, М. П. Глызиной именно стратегическое мышление помогает руководителю мобилизовать все ресурсы организации для достижения поставленных задач. При этом отмечено, что стратегическое мышление не поддается общей схематизации, не имеет конкретных правил и шаблонов действий, а напрямую зависит от профессионализма и творческих способностей личности [4, с. 91].

Руководитель образовательной организации, обладающий стратегическим мышлением, имеет больше возможностей к адаптации в современной динамичной образовательной системе. Он всегда готов к инновациям, умеет оценивать их эффективность, видит возможные результаты деятельности, рассчитывает риски. Без данных навыков практически невозможно создать условия для развития и роста ОО.

Зачастую приходящий в ОО новый руководитель имеет множество идей, готов воплощать их в жизнь, с первого рабочего дня начинает внедрять задумки и новшества в учреждении, однако он не учитывает, что до него в данной организации уже были сложены традиции, есть сформированный коллектив, который не всегда готов к глобальной «революции». Именно на этом этапе начинающий руководитель уже должен подключить свое стратегическое мышление, распланировав процесс нововведений, подготовив почву под их осуществление и сделав так, чтобы коллектив не просто их принял, но и поддержал.

Это далеко не единственный пример того, когда начинающему руководителю пригождается стратегическое мышление. Улучшение качества образования, решение проблемы мотивации кадров к участию в мероприятиях, укрепление репутации ОО – лишь малый круг направлений, который могут быть решены разработкой грамотной стратегии.

Современные руководители ОО сталкиваются с новыми и довольно сложными проблемами, которые, как

правило, не имеют проверенного решения, не стандартны, а методы, использованные в прошлом, уже не способны помочь достигнуть желаемого результата. Требуются новые подходы, новый образ мышления, новаторские шаги, что тесно связано со стратегическим мышлением как неотъемлемой компетенцией руководителя [3, с. 329].

Стратегическое мышление начинающего руководителя образовательной организации включает в себя;

- Разработку ясного видения миссии образовательной организации, определяющей долгосрочные цели и основные ценности, лежащие в основе стратегии развития;

- Оценку текущей образовательной среды, анализ внешних и внутренних факторов, влияющих на учебное заведение, в том числе изменения образовательных программ, конкуренции в рейтинге муниципалитета, демографические тенденции и технологические инновации;

- Определение конкретных и измеримых целей для образовательной организации, являющихся приоритетными для развития;

- Разработку стратегических планов и инициатив для достижения поставленных целей с учетом потенциальных рисков и возможностей;

- Объективный анализ ресурсов, включая финансы, кадры и материально-техническое оснащение, а также создание организационной структуры, которая бы способствовала достижению стратегических целей.

Опираясь на классификацию ступеней стратегического мышления А. С. Микаевой и К. Р. Рублевой, можно выделить следующие этапы его применения руководителем ОО:

1. Определение миссии ОО и формулировка ключевых направлений развития.

2. Детализация миссии с учетом выделения краткосрочных и долгосрочных целей.

3. Выбор стратегии достижения целей ОО.

4. Разработка и реализация стратегии ОО.

5. Оценка, контроль и корректировка достижений [6, с. 142].

Стоит отметить, что данные этапы подойдут не только для реализации полноценной стратегии, но и при работе над проектом в краткосрочном планировании.

Для формирования стратегического мышления уже на этапе подготовки кадрового резерва должны реализовываться мероприятия, направленные на активизацию данного процесса, включение будущих руководителей ОО в процесс создания стратегии организации, которая бы благотворно влияла на облик учреждения. Целесообразно разработать программу, направленную на развитие стра-

тегического мышления, освоение которой позволило бы руководителям первого и второго года работы научиться не просто управлять ОО, а сделать этот процесс действительно результативным.

Таким образом, стратегическое мышление начинающего руководителя образовательной организации – компетенция, без которой развитие учреждения не представляется возможным. Меняющаяся образовательная система, динамичность общества, широкое информационное пространство диктуют необходимость изменений в требованиях к личности руководителя современной ОО. Развитие стратегического мышления должно стать приоритетной задачей подготовки кадрового резерва руководителей, а поиск технологий его активизации – важнейшим направлением педагогических исследований.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Волох Н. В. Стратегичность мышления: менеджеру в личную копилку достоинств, кадровой службе - на заметку // Проблемы управления. 2023. № 4(9). С. 27-31.
2. Денисова В. Г. Школа-лаборатория как фактор развития профессионально-стратегического мышления преподавателей // Инженерное образование и его преемственность в эпоху цифровизации общества - Формирование престижа профессии инженера у современных школьников: Сборник статей X Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с международным участием, Санкт-Петербург, 24 марта 2021 года. СПб.: Академия Востоковедения, 2022. С. 233-237.
3. Жукинский А. А. Развитие стратегического мышления управленческих кадров // Теория и практика стратегирования: Сборник избранных научных статей и материалов IV Международной научно-практической конференции, Москва, 18 февраля 2021 года. М.: Издательский Дом МГУ, 2021. С. 329-336.
4. Иванова Е. А., Глызина М. П. Сущность и особенности стратегического управления в организации // Многовекторное управление социально-экономическими системами: теория и практика. Донецк: Донецкий национальный технический университет, 2021. С. 91-96.
5. Кочергина О. А., Лиханов В. И. Современный руководитель школы в условиях цифровизации образования // Педагогическое образование: традиции и инновации. 2021. № 1. С. 112-119.
6. Микаева А. С., Рублева К. Р. Стратегическое управление как инструмент успешного функционирования предприятия // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, Чебоксары, 14 июня 2023 года. – Чебоксары: Среда, 2023. С. 142-147.
7. Целютина Т. В., Авилова Ж. Н. Эмоциональный интеллект и стратегическое мышление руководителя: управление в условиях имплементации возможностей экономики // Содействие профессиональному становлению личности и трудоустройству молодых специалистов в современных условиях: Сборник материалов XII Международной научно-практической конференции. Белгород: Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова, 2020. С. 155-167.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Voloh N. V. Strategichnost' myshleniya: menedzheru v lichnyuyu kopilku dostoinstv, kadrovoj sluzhbe - na zametku // Problemy upravleniya. – 2023. № 4(9). S. 27-31.
2. Denisova V. G. SHkola-laboratoriya kak faktor razvitiya professional'no-strategicheskogo myshleniya prepodavatelej // Inzhenernoe obrazovanie i ego propedevtika v epohu cifrovizacii obshchestva - Formirovanie prestizha professii inzhenera u sovremennyh shkol'nikov : Sbornik statej X Vserossijskoj ochno-zaochnoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, Sankt-Peterburg, 24 marta 2021 goda. SPb.: Akademiya Vostokovedeniya, 2022. S. 233-237.
3. ZHukinskij A. A. Razvitie strategicheskogo myshleniya upravlencheskih kadrov // Teoriya i praktika strategirovaniya : Sbornik izbrannyh nauchnyh statej i materialov IV Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii, Moskva, 18 fevralya 2021 goda. M.: Izdatel'skij Dom MGU, 2021. S. 329-336.
4. Ivanova E. A., Glyzina M. P. Sushchnost' i osobennosti strategicheskogo upravleniya v organizacii // Mnogovektornoe upravlenie social'no-ekonomicheskimi sistemami: teoriya i praktika. – Doneck : Doneckij nacional'nyj tekhnicheskij universitet, 2021. S. 91-96.
5. Kochergina O. A., Lihanov V. I. Sovremennyy rukovoditel' shkoly v usloviyah cifrovizacii obrazovaniya // Pedagogicheskoe obrazovanie: tradicii i innovacii. 2021. № 1. S. 112-119.
6. Mikaeva A. S., Rubleva K. R. Strategicheskoe upravlenie kak instrument uspehnogo funkcionirovaniya predpriyatiya // Pravo, ekonomika i upravlenie: sostoyanie, problemy i perspektivy : Materialy Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem, CHEboksary, 14 iyunya 2023 goda. – CHEboksary: Sreda, 2023. – S. 142-147.
7. Celyutina T. V., Avilova ZH. N. Emocional'nyj intellekt i strategicheskoe myshlenie rukovoditelya: upravlenie v usloviyah implementacii vozmozhnostej ekonomiki // Sodejstvie professional'nomu stanovleniyu lichnosti i trudoustrojstvu molodyh specialistov v sovremennyh usloviyah : Sbornik materialov XII Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Belgorod: Belgorodskij gosudarstvennyj tekhnologicheskij universitet im. V.G. SHuhova, 2020. S. 155-167.